

DENSIFICAÇÃO DE REDES 3D POR MÚLTIPLAS ESTAÇÕES LIVRES

ROVANE MARCOS DE FRANÇA¹
IVANDRO KLEIN²
LUIS AUGUSTO KOENIG VEIGA³

¹ Instituto Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná– rovane@ifsc.edu.br

² Instituto Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná– ivandro.klein@ifsc.edu.br

³ Universidade Federal do Paraná– kngveiga@gmail.com

Quanto mais densa a rede de referência, maior a produtividade e a redução de custos, além de reduzir a propagação de erros visando a qualidade posicional dos levantamentos e locações realizados a partir desta [1,2]. Conforme apresentado por [3], o método de múltiplas estações livres (*multiple free station – MFS*) se destaca em áreas urbanizadas pela maior produtividade e melhor precisão fazendo uso de estações totais. Como resultado, tem-se uma rede densa o suficiente para um novo levantamento por estação livre convencional, gerando grande produtividade também para os novos levantamentos, trazendo grande vantagem principalmente para os levantamentos territoriais cadastrais, preconizados pela NBR 17.047:2022 - Levantamento cadastral territorial para registro público [4]. Além disso, o método reduz os efeitos da refração atmosférica e do desvio da vertical [5] para a compatibilização de medições com estação total. Considerando que os alvos visados ficam permanentemente fixos em locais estratégicos com observações de ângulos e distâncias, pode-se também aplicar o MFS para a componente altimétrica fazendo uso de nivelamento trigonométrico com estação livre, método este preconizado pela NBR 13133:2021 [6]. Neste estudo foi realizado o planejamento da rede, a campanha de campo, processamento dos dados e análise dos resultados obtidos numa área experimental com características urbanas (Figura 1). O planejamento definiu os locais estratégicos para os vértices considerando que em qualquer lugar do sistema viário (ou muito próximo deste) houvesse dois ou mais vértices da rede visíveis para a partida de um novo levantamento pelo método da estação livre de forma convencional (Figura 2). Na sequência foi feita a análise *a priori* no *software* educacional gratuito *Adjust* [7] para identificar a propagação das precisões a partir dos pontos de controle, assim como dos efeitos da geometria da rede. Os valores dos sigmas *a priori* variaram de $\pm 8,6$ mm a $\pm 11,3$ mm, o que atende os ± 50 mm exigido pela NBR 14166:2022 [8] para os vértices principais. Foram implantados então 20 vértices materializados por alvos refletores 360° produzidos em impressora 3D de baixo custo com filamento que suporta temperatura operacional de até 80°C com baixa variação dimensional térmica [9] e envolto por faixa refletiva constituída de uma película micro prismática (Figura 3). Os 20 alvos refletivos foram fixados num período de 3 horas, com uma altura próxima de 2,5m do solo para que transeuntes e veículos não obstruíssem as observações. Qualquer outra forma de materialização em solo demandaria mais tempo, pois exigiria verificações de intervisibilidade entre os vértices a serem ocupados. Estes alvos foram implantados em outubro de 2021, sendo que em julho de 2024 eles continuavam intactos e operacionais sem qualquer tipo de manutenção. As observações em campo demandaram pouco mais de 8 horas e foram realizadas com uma estação total Trimble S7 com precisão nominal linear de $\pm(1$ mm + 2 ppm) e angular de $\pm 5''$, instalada em tripé de madeira com base nivelante. Em cada ocupação foi introduzida a temperatura e pressão medida com mini-estação meteorológica e na sequência efetuadas no mínimo 4 séries de leituras conjugadas, totalizando 520 observações em toda a rede. Importante destacar que todo o processo foi realizado por somente um profissional sem a necessidade de um auxiliar, pois os prismas 360° (injunções ou pontos de controle) e os alvos refletores 360° já estavam previamente fixados. Na rede implantada foi possível realizar medições para 4 vértices superiores [8], que são prismas 360° fixados em pontos estratégicos no alto de edificações, sendo estes vértices implantados conforme [10] e [11], servindo desta forma como injunção planimétrica 1 vértice superior adicional materializado como marco de concreto que também serviu de injunção altimétrica. Portanto, os vértices densificados na rede experimental são Vértices Principais. Na área experimental existe uma rede de referência densificada de acordo com a NBR 14166:2022, servindo desta forma como pontos de checagem. As observações foram preparadas para adequá-las ao referencial adotado nas coordenadas de injunção (SIRGAS2000), incluindo: as leituras médias conjugadas, leituras médias entre as séries, desvio padrão amostral, distâncias reduzidas ao elipsoide, projeção para o sistema UTM (sistema adotado pelo município), correção das observações usando o desvio da vertical com a componente 1° vertical $\eta = -1,4''$ e a componente meridiana de $\xi = 3,0''$ (obtidos no ICGEM pelo MGG XMG2019 e conforme validado por [12]), cálculo dos desníveis entre os vértices visados

e, por fim, adequação ao formato de arquivo exigido para entrada no *software Adjust*. O ajustamento foi realizado pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) por meio do modelo paramétrico, considerando os desvios-padrões amostrais obtidos para as observações de ângulos, distâncias e desníveis na formulação da matriz peso. As injunções adotadas foram do tipo absolutas, garantindo assim o princípio da vizinhança e aumentando o poder de detecção de erros pela análise dos resíduos das observações [13]. Na Tabela 1, têm-se a estatística das precisões obtidas dos vértices sendo: na coordenada Norte (N) variando de 2,8 mm a 3,4 mm; na coordenada Este (E) variando de 1,6 mm a 3,5 mm; na resultante 2D (horizontal) variando de 3,5 mm a 4,7 mm; e na altitude normal (H^N) variando de 5,1 mm a 7,4 mm. Estas precisões ao nível milimétrico se mostraram consistentes e atendem facilmente o limiar de 50 mm exigido pela NBR14166:2022 tanto na componente horizontal quanto na vertical. Com o código em Python desenvolvido por [14] e utilizando a matriz de variâncias e covariâncias dos vértices gerada no *software Adjust*, foram obtidas as elipses de confiança absolutas e relativas, ao nível de confiança de 95% (Figura 4). É possível observar que poucas elipses de erros absolutas ou relativas tiveram achatamento acentuado. Nota-se que os resíduos dos desníveis em geral apresentaram valores milimétricos, embora algumas distâncias de visadas fossem da ordem de centenas de metros. Na Tabela 2 tem-se as estatísticas dos resíduos das observações após o ajustamento, onde nota-se magnitudes em geral milimétricas, demonstrando a aplicabilidade do MFS na densificação de redes tridimensionais (planialtimétricas). A Tabela 3 apresenta as discrepâncias horizontais obtidas nos pontos de checagem, onde o pior resultado foi de 22 mm, sendo completamente compatível com a precisão estipulada de 50 mm na NBR14166/2022. Destaca-se ainda que o MFS tem três principais vantagens sobre os métodos de estação total previstos na NBR 14166/2022: 1) elimina erros na centragem da estação total e dos alvos refletores; 2) permite um ajustamento global de todos os vértices, reduzindo as elipses de erros relativas; 3) aumenta a produtividade pois pode ser realizado por apenas um profissional, mesmo sem dispor de estação total robótica e sem envolver o deslocamento e ocupação dos vértices de visada. Quanto ao custo, as soluções propostas nesta pesquisa se mostraram atrativas, com maior facilidade na logística de implantação e de manutenção, visadas mais curtas e próximas ao horizonte, reduzindo os efeitos do desvio da vertical e da refração atmosférica geralmente negligenciadas nos *softwares* comerciais. O valor unitário do alvo refletor desenvolvido nesta pesquisa é de R\$ 50,00 sendo de apenas R\$ 15,00 em materiais, utilizando impressora 3D. Este valor é significativamente menor que o de prismas 360° convencionais, em geral acima de R\$ 5.000,00. As principais contribuições desta pesquisa em relação a [3] foram a extensão do MFS para o caso 3D (planialtimétrico), bem como a sua validação em um estudo de caso real (não simulado). Desta forma, recomenda-se que o MFS seja adotado em municípios que carecem de uma rede de referência cadastral municipal (RRCM) densificada, redes locais para obras de Engenharia ou georreferenciamento de nuvens de pontos 3D, entre outras aplicações.

Figura 1 – (a) área experimental urbana, (b) distribuição dos alvos refletores 360° e (c) condições críticas para GNSS.

Fonte: os autores (2023).

Figura 2 – Visadas nos vértices densificados (a) e visadas nos vértices superiores que serviram de injeção (b).

Fonte: os autores (2023).

Figura 3 – (a) Dispositivo em impressão, (b) Dispositivo impresso, (c) Alvo refletor 360° pronto.

Fonte: os autores (2023).

Figura 4 – Elipses de confiança absolutas e relativas *a posteriori*.

Fonte: os autores (2023).

Tabela 1 – Sigmas em x, y, 2D e H^N dos vértices implantados, em mm.

Vértice	Sx	Sy	S2D	SH ^N
PR1	2,0	3,1	3,7	5,2
PR2	3,5	3,2	4,7	5,5
PR3	2,9	2,8	4,0	5,2
PR4	2,9	3,4	4,5	5,5
PR5	2,8	3,8	4,7	5,5
PR6	1,9	3,1	3,6	6,4
PR7	1,9	3,3	3,8	5,2
PR8	2,4	3,3	4,1	5,4
PR9	2,6	3,1	4,0	5,2
PR10	2,7	3,2	4,2	7,3
PR11	3,0	3,3	4,5	5,4
PR12	3,4	3,4	4,8	5,2
PR14	3,2	3,4	4,7	5,3
PR15	3,7	3,7	5,2	5,4
PR16	3,3	3,5	4,8	5,5
PR17	3,4	3,2	4,7	5,7
PR18	3,6	3,6	5,1	5,4
PR19	3,2	3,6	4,8	5,7
PR20	4,3	3,3	5,4	5,5
Máximo	3,4	3,5	4,7	7,6
Mínimo	2,8	1,6	3,5	5,1
Médio	3,1	2,6	4,1	5,7
Desvio padrão	0,2	0,5	0,3	0,7
1° quartil	3,0	2,2	3,9	5,2
Mediana	3,1	2,7	4,0	5,5
3° quartil	3,2	3,1	4,3	5,7
Percentil 90%	3,3	3,3	4,7	7,1

Fonte: os autores (2024).

Tabela 2 – Estatística dos resíduos (em módulo) das observações ajustadas.

Estatística	Distâncias (mm)		Ângulos (")		Desníveis (mm)	
	Resíduo	Resíduo Normalizado	Resíduo	Resíduo Normalizado	Resíduo	Resíduo Normalizado
Máximo	9,8	2,9	12,1	2,8	11,0	2,0
Mínimo	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Médio	2,4	1,3	2,5	0,7	1,1	0,5
Desvio padrão	2,4	0,8	2,5	0,7	2,2	0,5
1° quartil	0,7	0,6	0,6	0,2	0,1	0,1
Mediana	1,4	1,2	1,7	0,5	0,4	0,4
3° quartil	3,3	1,9	3,1	0,9	0,8	0,8
Percentil 90%	5,3	2,4	5,5	1,7	3,3	1,4

Fonte: os autores (2023).

Tabela 3 – Discrepâncias nas componentes horizontais dos pontos de checagem.

Vértice	ΔN (mm)	ΔE (mm)	$\Delta 2D$ (mm)	Método de determinação
P001	-14,0	-14,0	19,8	Estação Livre
P005	-9,0	4,0	9,8	Estação Livre
P006	-4,0	-6,0	7,2	Estação Livre
P007	-1,0	0,0	1,0	Estação Livre
P008	3,0	3,0	4,2	Estação Livre
P012	6,0	-11,0	12,5	Estação Livre
A011	-14,0	-17,0	22,0	Estação Livre
A019	-10,8	-8,2	13,6	Poligonação

Fonte: os autores (2023).

Palavras-chaves: densificação de redes geodésicas de referência; múltiplas estações livres; rede de referência cadastral municipal (RRCM); levantamentos georreferenciados planialtimétricos (3D).

Referências

- [1] BLACHUT, T. J.; SAASTAMOINEN, J. H.; CHRZANOWSKI, A. **Urban Surveying and Mapping**. Nova Iorque: Springer-Verlag, 1979, 372 p.
- [2] ABDALLAH, A. A. G.; WANG, Z. Optimizing the geodetic networks based on the distances between the net points and the project border. **Scientific Reports**, v. 12, n. 647, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-04566-0>.
- [3] FRANÇA, R. M.; KLEIN, I.; VEIGA, L. A. K. Horizontal Reference Network Densification by Multiple Free Stations. **Journal of Surveying Engineering**, v. 149, n. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1061/JSUED2.SUENG-1461>.
- [4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17047:2022 Levantamento cadastral territorial para registro público - Procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- [5] BAGHERBANDI, M. et al. Physical and Geometric Effects on the Classical Geodetic Observations in Small-Scale Control Networks. **Journal of Surveying Engineering**, v. 149, n. 1, 2023. DOI: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)SU.1943-5428.0000407](https://doi.org/10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000407).
- [6] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 13133:2021 Execução de Levantamento Topográfico - Procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.
- [7] CG CONSULTING. **Adjust versão 7.1.1**. 1995. Disponível em <https://wilkesbarre.psu.edu/academics/surveying/free-tools> Acesso em 10 dez 2020.
- [8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14166: Rede de Referência Cadastral Municipal - Procedimento**. Rio de Janeiro, 2022.
- [9] SANTANA, L.; ALVES, J. L.; SABINO NETTO, A. C.; MERLINI, C. Estudo comparativo entre PETG e PLA para Impressão 3D através de caracterização térmica, química e mecânica. **Revista Matéria**, v.23, n.4, 2018. <https://doi.org/10.1590/S1517-707620180004.0601>.
- [10] KLEIN, I. et al. Rede de referência municipal para estações-livres: uma proposta de baixo custo e de grande abrangência. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 69, p. 519-533, 2017. <https://doi.org/10.14393/rbcv69n3-44346>.
- [11] KLEIN, I. Agrimensura em ação: implantação de vértices superiores para rede de referência municipal. **Revista Caderneta de Agrimensura**, v. 1, p. 19-20, 2022. ISSN 2965-260X. Disponível

em:<http://sites.florianopolis.ifsc.edu.br/agrimensura/revista-caderneta-de-agrimensura/#tab-65882>. Acesso em 16 jul 2024.

[12] FRANÇA, R. M.; KLEIN, I.; VEIGA L. A. K. Quality of the deflection of the vertical obtained from global geopotential models in horizontal geodetic positioning. **Applied Geomatics**, v. 14, p. 795–810, 2022. <https://doi.org/10.1007/s12518-022-00473-9>.

[13] KLEIN, I.; CABRAL, C. R.; HASENACK, M. A nova versão da NBR14166/2022: Principais aspectos e recomendações. In: **Anais do XV COBRAC**, Florianópolis 7-9 Nov, 2022.

[14] FRANÇA, R. M. **Elipses relativas a partir da MVC do Adjust**. Python Code. 2022. Disponível em https://colab.research.google.com/drive/1Xaex8XnFv_kpZUOJ9TdQ0qck0b3H6vuR?usp=sharing. Acesso em: 20 de jul2024.